

이름: 나이: 성별:

한국판 피처버그 수면의 질 지수 (PSQI-K)

다음은 지난 1달(4주) 동안 당신의 일상적인 수면습관에 관한 질문입니다. 지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변에 √ 표시 혹은 기록을 해주시기 바랍니다.(반드시 모든 질문에 답하여 주시기 바랍니다.)

1. 지난 한달 동안, 당신은 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까?	보통 오전/오후 ____ 시 ____ 분에 잠자리에 든다.
2. 지난 한달 동안, 당신은 밤에 잠자리에 들어서 잠이 들기 까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까?	____ 시간 ____ 분에 일어난다.
3. 지난 한달 동안, 당신은 평소 아침 몇 시에 일어났습니까?	보통 오전/오후 ____ 시 ____ 분에 일어난다.
4. 지난 한달 동안, 당신이 밤에 실제로 잠잔 시간은 얼마나 됩니까? (이것은 당신이 잠자리에서 보낸 시간과 다를 수 있습니다.)	하루 밤에 ____ 시간 ____ 분

다음 각 문항에서 가장 적합한 응답을 하나만 고르십시오. 모든 질문에 응답해 주시기 바랍니다.

5. 지난 한달 동안, 당신은 아래의 이유로 잠자는데 얼마나 자주 문제가 있었습니까? (우측 칸의 □에 √ 표시 하세요)	지난 한달 동안 없었다. (없다)	한 주에 1번보다 적게 (주1회 미만)	한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)
a. 취침 후30분 이내에 잠들 수 없었다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. 한밤중이나 새벽에 깬다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. 화장실에 가려고 일어나야 했다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. 편안하게 숨 쉴 수가 없었다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. 너무 춥다고 느꼈다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. 너무 덥다고 느꼈다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. 나쁜 꿈을 꾸었다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. 통증이 있었다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요. (이유는? _____) 지난 한달 동안, 위에 기입한 이유들 때문에 잠자는 데 얼마나 자주 어려움이 있었습니까?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. 지난 한달 동안, 당신은 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가하십니까?

- 매우 좋은 상당히 좋음 상당히 나쁨 매우 나쁨

7. 지난 한달 동안, 당신은 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까? (처방약 또는 약국에서 구입한 약)

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상

8. 지난 한달 동안, 당신은 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까?

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상

9. 지난 한달 동안, 당신은 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까?

- 전혀 없었다 매우 조금 있었다 다소 있었다 매우 많이 있었다

10. 당신은 다른 사람과 같은 잠자리에서 자거나 집을 같이 쓰는 사람이 있습니까?

- 같은 잠자리에 자거나 집을 같이 쓰는 사람이 없다 집에 다른 방을 쓰는 사람이 있다
 방을 같이 쓰지만 같은 잠자리에서 자지 않는다 같은 잠자리에 자는 사람이 있다.

만일 같은 방을 쓰거나 같은 잠자리에서 자는 사람이 있다면, 그 사람에게 지난 한 달간, 당신이 다음과 같은 행동을 얼마나 자주 했는지 물어보십시오.

a) 심하게 코골기

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상

b) 잠잘 때 숨을 한동안 멈추고 다시 숨쉬기

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상

c) 잠잘 때 다리를 갑자기 떨거나 흔들기

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상

d) 잠자다가 잠시 시간, 장소, 상황을 인식하지 못하거나 혼란스러워함

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상

e) 잠자는 동안 다른 뒤척거리는 행동들이 있었으면 직접 기입해 주십시오. _____

- 지난 한달 동안 없었다 한 주에 1번보다 적게 한 주에 1~2번 정도 한 주에 3번 이상